

MAVZU: ANDRAGOGIK O‘QITISH MODELI VA PEDAGOGIK O‘QITISH MODELI O‘RTASIDAGI FARQLAR

Ibrohimova Robiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690305>

Annotatsiya. Zamonaviy ta’lim tizimida insonning yoshiga, hayotiy tajribasiga va ehtiyojlariga mos o‘qitish yondashuvini tanlash katta ahamiyat kasb etadi. An’anaviy ta’lim asosan bolalar va o‘smirlarni o‘qitishga yo‘naltirilgan pedagogik modelga asoslangan bo‘lsa, so‘nggi yillarda andragogik model, ya’ni kattalar ta’limiga xos yondashuv tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada pedagogik va andragogik o‘qitish modellari o‘rtasidagi asosiy farqlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Pedagogik o‘qitish, Andragogik o‘qitish, Kattalar ta’limi, Ta’lim metodlari, O‘quvchi markaziyliigi, Motivatsiya, Ta’lim yondashuvlari, Hayotiy tajriba, Amaliy o‘qitish, Ta’lim tizimi

Annotation. In the modern education system, choosing a teaching approach that matches an individual's age, life experience, and needs plays a crucial role. While traditional education is mainly based on the pedagogical model aimed at teaching children and adolescents, in recent years the andragogical model — an approach specific to adult education — has become increasingly relevant. This article analyzes the main differences between pedagogical and andragogical teaching models.

Keywords: Pedagogical teaching, Andragogical teaching, Adult education, Teaching methods, Learner-centeredness, Motivation, Educational approaches, Life experience, Practical teaching, Education system.

Kirish.

Hozirgi kunda inson hayoti davomida o‘qish, o‘z ustida ishlash va yangi bilimlarni egallash zarurati tobora ortib bormoqda. Ta’lim tizimining uzluksizligi tamoyili insonni har bir yoshda o‘rganishga undaydi. Shu sababli, ta’lim nazariyasida ikki muhim yondashuv — pedagogika va andragogika shakllangan. *Pedagogika* — bolalar va o‘smirlarni o‘qitish, tarbiyalash hamda rivojlantirish jarayonini o‘rganadigan fan. *Andragogika* esa kattalar ta’limi, ularning o‘rganish motivatsiyasi, ehtiyojlari, tajribasi va o‘qitish metodlarini o‘rganadi. Har ikki yo‘nalish o‘qitish jarayoniga oid bo‘lsa-da, ularning nazariy asoslari, maqsadi va metodik yondashuvlari o‘zaro farq qiladi.

Pedagogika atamasi yunoncha “paid” — bola va “agogos” — yetakchi, yo‘lboshchi so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, “bolani tarbiyalovchi” degan ma’noni anglatadi. Pedagogik model bolalar va o‘smirlarni o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan asosiy yondashuv hisoblanadi.

Pedagogik o‘qitish modeli — bu o‘qituvchi faoliyati markazda bo‘lgan, bilim berish jarayoni o‘qituvchining rahbarligi ostida amalga oshadigan ta’lim tizimidir. Ushbu yondashuvda o‘quvchi yoki talaba asosan bilimni qabul qiluvchi subyekt sifatida ko‘riladi.

Pedagogik modelning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

- O‘qituvchi markaziy figura hisoblanadi.
- O‘quvchi ko‘proq passiv rolda bo‘ladi.
- Ta’lim jarayoni ko‘proq nazorat va baholashga asoslanadi.

-O‘qitish dasturi qat’iy rejalashtirilgan va bir xil standartlarga asoslanadi.

-Motivatsiya ko‘pincha tashqi omillarga (baholar, nazorat, mukofot) bog‘liq bo‘ladi.

Mazkur model o‘quvchilarning asosiy bilim bazasini shakllantirishda, nazariy tushunchalarni o‘rganishda va intizomni mustahkamlashda samarali hisoblanadi.

Andragogika — bu kattalar ta’limi nazariyasi va amaliyoti bo‘lib, u insonning hayotiy tajribasi, mustaqil fikrlashi va o‘z-o‘zini rivojlantirish ehtiyojiga asoslanadi. Bu tushuncha birinchi bor nemis olimi Aleksandr Kapp tomonidan 1833-yilda qo‘llanilgan. Ammo andragogika fani XX asrning ikkinchi yarmida amerikalik olim Malcolm Shepherd Knowles tomonidan tizimli ravishda ishlab chiqilgan. Andragogik modelda o‘quvchi markaziy o‘rinda bo‘ladi, o‘qituvchi esa yo‘naltiruvchi, maslahatchi rolini bajaradi.

Andragogik modelning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagicha:

- O‘quvchi (yoki tinglovchi) o‘rganish jarayonining faol ishtirokchisidir.

- Ta’lim shaxsiy ehtiyoj va maqsadlarga mos tashkil etiladi.

- O‘rganish jarayoni tajriba va amaliy faoliyat bilan bog‘lanadi.

- Motivatsiya asosan ichki ehtiyojlardan — kasbiy o‘shish, hayotiy muammolarni hal etish istagidan kelib chiqadi.

Andragogik yondashuv oliy ta’limda, qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida, shuningdek, kasbiy rivojlanish dasturlarida keng qo‘llanadi.

Pedagogik va andragogik o‘qitish modellari o‘rtasidagi farqlar:

Pedagogik va andragogik modellarning asosiy farqi — o‘qitish jarayonida kim markazda turishidadir. Pedagogik modelda o‘qituvchi asosiy rolni egallaydi, o‘quvchi esa bilimni qabul qiluvchi bo‘lib qoladi. Andragogik modelda esa, aksincha, o‘quvchi markazga chiqadi, u o‘z o‘rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Pedagogik modelda bilim berish nazariy xarakterga ega, ya’ni o‘quvchi ko‘proq faktlarni yod oladi, testlardan o‘tadi va o‘zlashtirish bahosi orqali nazorat qilinadi. Andragogik modelda esa bilim amaliy tajriba bilan bog‘lanadi: o‘quvchi o‘rgangan narsasini ish jarayonida yoki hayotiy vaziyatlarda darhol qo‘llaydi. Yana bir muhim farq motivatsiyada namoyon bo‘ladi. Pedagogik yondashuvda o‘qish ko‘pincha majburiylik yoki tashqi rag‘batga asoslanadi, andragogik modelda esa o‘quvchi ichki ehtiyoj tufayli, o‘z maqsadiga erishish istagi bilan o‘qiydi. Tajriba jihatidan ham katta tafovut mavjud. Pedagogik modelda o‘quvchining hayotiy tajribasi hali shakllanmagan bo‘lgani uchun u o‘qituvchiga to‘liq tayanadi. Kattalar esa o‘z tajribasiga tayangan holda yangi bilimni tahlil qiladi, solishtiradi va o‘z hayotiy vaziyatlariga moslashtiradi. Nazorat tizimida ham farq seziladi. Pedagogik modelda baholash o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi, o‘quvchi natijalarning iste’molchisi sifatida qoladi. Andragogik yondashuvda esa o‘zini baholash va o‘zaro tahlil muhim o‘rin tutadi — bu jarayon o‘quvchining mas’uliyatini va mustaqilligini oshiradi.

Xulosa:

Pedagogik va andragogik o‘qitish modellari zamonaviy ta’lim tizimining ikki asosiy yo‘nalishini ifodalaydi. Ular bir-biriga o‘xshash maqsad — insonni o‘qitish, bilim va ko‘nikma bilan qurollantirish — sari yo‘nalsa-da, yondashuv, mazmun, uslub va o‘quvchi shaxsiga munosabat jihatidan tubdan farq qiladi. Andragogik o‘qitishning afzalligi shundaki, u ta’limni inson hayoti bilan bevosita bog‘laydi. Kattalar o‘rganayotgan bilimni amaliy hayotda darhol qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa o‘rganish jarayonini yanada mazmunli, foydali va barqaror qiladi. Kattalar o‘qishdan tashqi rag‘bat emas, balki ichki ehtiyoj, o‘zini rivojlantirish istagi, kasbiy maqsadlar bilan motivatsiya topadilar. Pedagogik yondashuv esa o‘zining tartib-intizomi, tizimlilik, rejalashtirilganligi bilan muhim. U o‘quvchilarni bilim asoslariga, mantiqiy

fikrlashga, ijtimoiy intizom va tartibga o‘rgatadi. Bu model insonning boshlang‘ich ta‘lim bosqichida juda muhim o‘rin tutadi. Chunki o‘quvchi avvalo o‘rganishni o‘rganishi kerak — ya‘ni ta‘lim jarayonida qanday fikrlash, qanday ishlash, qanday eslab qolish va o‘zini boshqarishni bilib olishi zarur. Zamonaviy ta‘lim jarayonida har ikki modelning uyg‘unligi muhim. Masalan, maktab va oliy ta‘limda pedagogik yondashuvdan andragogik yondashuvga bosqichma-bosqich o‘tish ta‘lim samaradorligini oshiradi. O‘qituvchilar o‘z faoliyatida o‘quvchilarning yosh, tajriba va ehtiyojlarini inobatga olgan holda har ikki model elementlarini birlashtira olsalar, bu haqiqiy shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shodmonova, Sh. S. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: Sano-Standart, 2022. – 320 b.
2. Kamalova, N. I. “Dasturlash tilini andragogika prinsiplari va dasturlash tillarini o‘qitish yondashuvlari integratsiyasi asosida o‘qitish.” *E-conference Series*, 2021, № 3, 12 b.
3. Pedagogika.uz. “Pedagogik va andragogik yondashuvlar.” Onlayn resurs: <https://pedagogika.uz>